

QISHLOQ XO‘JALIGI TASVIRLARIDA MADANIY O‘SIMLIK LARNI BEGONA O‘TLARDAN AJRATISH UCHUN CHUQUR O‘QITISHGA ASOSLANGAN SEMANTIK SEGMENTATSIIYA MODELI

Eshonqulova Feruza Abdirazoq qizi

Raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellektni rivojlantirish
ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktranti
feruzaxonabdurazzoqovna@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligi tasvirlarida madaniy o‘simliklarni begona o‘tlardan piksel darajasida ajratib olish masalasi tahlil qilingan. Tadqiqotda DeepLabV3+, U-Net va U-Net++ semantik segmentatsiya modellari xalqaro ochiq bo‘lgan CWFID datasetida bir xil sharoitda baholandi.

Sinflar o‘rtasidagi keskin nomutanosiblikni kamaytirish maqsadida Dice va Focal yo‘qotish funksiyalarining kombinatsiyasi qo‘llanildi. Olingan natijalarga asosan, U-Net++ modeli sinov to‘plamida eng yuqori 77.87% mIoU, piksel aniqligida esa 97.57% natijani ko‘rsatib, yuqori samaradorligini tasdiqladi.

Tadqiqot natijalari kelajakda mahalliy qishloq xo‘jaligi ekinlari uchun maxsus mahalliy modellarni ishlab chiqishda metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: chuqur o‘rganish, semantik segmentatsiya, U-Net++, DeepLabV3+, U-Net, konvolyutsion neyron tarmoq, begona o‘tlarni aniqlash, aniq dehqonchilik, CWFID.

KIRISH. O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining asosiy tayanch tarmoqlaridan biri bu qishloq xo‘jaligi hisoblanib, mamlakat aholisining oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda, eksport salohiyatini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Respublikamiz bo‘ylab paxta, bug‘doy, sholi, sabzavot va poliz ekinlari keng maydonlarda yetishtiriladi va shu bilan birgalikda bu maydonlardagi hosildorlikni oshirish hamda hosilning kamayib ketmasligi uchun begona o‘tlarga qarshi kurashish dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Begona o‘tlar ekinlarning rivojlanish jarayonida tuproqdagi suv va oziq moddalarni o‘zlashtirib, madaniy o‘simlikning normal o‘shishini susaytiradi va bu holat hosildorlikni o‘rtacha 10–40% gacha kamayishiga olib kelishi mumkin [1].

Bugungi kunda kimyoviy preparatlarni (gerbitsidlarni) butun maydonga bir tekis sepish begona o‘tlarga qarshi kurashning eng keng tarqalgan usuli hisoblansada biroq bu usul bir qator jiddiy kamchiliklarga olib keladi. Bularga misol sifatida kimyoviy moddalarning ortiqcha sarflanishi tuproqning ekologik holatini buzishini, atrof-muhitga va inson sog‘lig‘iga zarar yetkazishini shuningdek dehqonning sarf-xarajatlarini sezilarli darajada oshirishini keltirishimiz mumkin. Shu sababli so‘nggi yillarda dunyo bo‘yicha aniq dehqonchilik (precision agriculture) yo‘nalishi tez sur‘atlar bilan

rivojlanmoqda. Yo‘nalishning asosiy g‘oyasi kimyoviy moddalarni butun maydonga emas balki faqat begona o‘tlar mavjud bo‘lgan aniq nuqtalarga yo‘naltirib sepishdir. Selektiv yondashuvdan maqsad kimyoviy yuklamani qisqartirishi va atrof-muhitni muhofaza qilish imkonini beradi.

Aniq dehqonchilik tizimlarining asosiy texnologiyalaridan biri qishloq xo‘jaligi tasvirlarini avtomatik tahlil qilish va madaniy o‘simliklarni begona o‘tlardan piksel darajasida ajratishdir. Bu vazifa kompyuter ko‘rishi sohasida semantik segmentatsiya masalasi sifatida qaraladi. So‘nggi o‘n yil mobaynida chuqur o‘qitishga (deep learning) asoslangan U-Net, DeepLabV3+, U-Net++ kabi konvolyutsion neyron tarmoqlari hamda Transformer va vision-language modellari ushbu vazifani yuqori aniqlik bilan bajarish imkonini berdi [4, 8, 9, 15, 16]. Biroq mavjud modellarning aksariyati xorijiy iqlim va ekin turlari (qand lavlagi, sholi, jo‘xori, soya) uchun ishlab chiqilgan bo‘lib, O‘zbekistonga xos agroiqlim sharoitlari va mahalliy ekinlar (paxta, bug‘doy, sabzavot va poliz ekinlari) uchun maxsus tadqiqotlar haligacha yetarli darajada olib borilmagan.

Mazkur maqolada quyidagi vazifalar bajarilgan:

– ekin va begona o‘tlarni segmentatsiya qilish uchun uchta zamonaviy arxitektura – DeepLabV3+,

U-Net va U-Net++ tanlanib, ular bir xil sharoitda qiyosiy o‘rganilgan;

– sinflar orasidagi keskin nomutanosiblik muammosini bartaraf etish maqsadida aralash Dice va Focal yo‘qotish funksiyalarining kombinatsiyasi qo‘llanilgan;

– modellar ochiq xalqaro CWFID datasetida o‘qitilib, validatsiya va sinov to‘plamlarida baholangan, eng yaxshi natija U-Net++ modelida olingan;

– kelajakda O‘zbekiston sharoitidagi ekinlar uchun maxsus dataset shakllantirish va mahalliy modelni ishlab chiqishga zamin yaratilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. So‘nggi yillarda madaniy o‘simliklarni begona o‘tlardan ajratish bo‘yicha keng ko‘lamli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Soha rivojlanishida belgilangan datasetlar muhim ahamiyatga ega. Celikkan va boshqalar [1] tomonidan taqdim etilgan WeedsGalore – jo‘xori dalalari uchun mo‘ljallangan ko‘p spektrli va vaqt bo‘yicha UAV asosidagi dataset bo‘lib, RGB, red-edge va yaqin infraqizil kanallarni hamda to‘rt sinfdagi begona o‘tlarni o‘z ichiga oladi. Weyler va boshqalar [16] esa PhenoBench datasetini yaratib, unda UAV yordamida yig‘ilgan tasvirlar piksel darajasida belgilangan va keng ko‘lamli dataset taqdim etilgan.

Fan va boshqalar [2] CMFNet (cross-modal feature fusion network) modelini ishlab chiqib, RGB va NIR tasvirlarini birlashtirib, qand lavlagi va kungaboqar dalalarida mos ravishda 90,86% va 90,77% IoU ko‘rsatkichlariga erishdilar. Sodjinou va boshqalar [12] keng diapazonli multispektral tasvirlarda PIF-Net va optimallashtirilgan U-Net asosidagi algoritmi qo‘llab, 98,2% umumiy aniqlikka erishdilar.

Gao va boshqalar [3] ERFNet asosida EPANet modelini taklif etib, SimAM e‘tibor moduli va DO-CONV qatlamlari yordamida bazaviy modelga nisbatan mIoU ko‘rsatkichini 1,91% ga oshirdilar. Li va boshqalar [4] MaxViT enkoderi va CBAM e‘tibor mexanizmi bilan boyitilgan U-Net arxitekturasini ishlab chiqib, qand lavlagi datasetida mIoU 84,28% va

mPA 88,59% natijalariga erishdilar. Liao va boshqalar [6] sholi maydonlari uchun strip-konvolutsiyaga asoslangan SC-Net modelini taklif etib, mIoU 87–89% natija olgan. Pai va boshqalar [10] yeryong‘oq dalalari uchun PSPeEdgeWeedNet modelini ishlab chiqib, maxsus chegara aniqlash tarmog‘i va Conditional Random Fields (CRF) yordamida segmentatsiya chegaralarini yanada aniqroq qilishga erishgan.

Li va boshqalar [5] patch darajasidagi sintetik tasvir generatsiyasi quvurini taklif qildilar. Unda segmentatsiyalangan o‘simlik fragmentlari turli tuproq fonlariga joylashtirilib, realistik o‘quv na‘munalari yaratiladi. Bu yondashuv yordamida sintetik tasvirlar sonini o‘n baravar oshirilganida mIoU ko‘rsatkichi 15% ga yaxshilangan.

Lin va boshqalar [7] FG-UNet (fine-grained feature-guided UNet) modelini taklif etib, UAV tasvirlarida mayda begona o‘tlarni aniqlashda 88,06% mIoU va 92,37% mPA natijalariga erishdilar. Sun va boshqalar [14] shakarqamish dalalari uchun ko‘p miqyosli xususiyatlarni birlashtirish moduli (MFEF) va residual e‘tibor transformer qatlamlarini birlashtirgan tarmoqni ishlab chiqib, 94,13% mIoU natijasini olganlar. Tao va boshqalar [15] super-rezolyutsiya rekonstruksiyasi va semantik segmentatsiyani birlashtirgan ansambl modelni taklif etib, tamaki dalalari uchun 90,75% mIoU natijasini olgan.

Liu va boshqalar [8] jo‘xori uchun bilvosita yondashuvni taklif etdilar: faqat ekin maskasi bashorat qilinib, maska tashqarisidagi yashil hududlar avtomatik tarzda begona o‘t deb tasniflanadi. Bilim distillatsiyasidan keyin DeepLabV3+ modeli 95,5% dan yuqori mIoU ga erishdi.

Mukhamediev va boshqalar [9] Qozog‘iston dalalarida soya va yetti turdagi begona o‘tlarni aniqlashda YOLOv8x va Bbox segmentatsiyasini qo‘llab, mAP50 ni 0,72 dan 0,979 ga oshirdilar. Silva va boshqalar [11] UAV tasvirlarida begona o‘tlarni segmentatsiya qilish uchun YOLOv8 oilasi, Mask R-CNN va U-Net modellarini taqqosladilar. Bunda YOLOv8s 97% mAP50 va 99,7% aniqlik natijalari bilan eng yuqori samaradorlikni ko‘rsatdi. Sonawane

va Patil [13] 2630 ta tasvirdan iborat to‘plamda YOLOv8 asosidagi yondashuvni taklif qilib, mavjud usullardan yuqori natijalarga erishdilar.

Yuqorida keltirilgan ilmiy ishlarning qisqacha tahlilidan ko‘rish mumkinki, qishloq xo‘jaligi tasvirilarini segmentatsiya qilish sohasida turli arxitekturalar samarali natija bermoqda. Biroq O‘zbekistonga xos bo‘lgan agroiklim sharoitida yetishtiriladigan mahalliy ekinlar (paxta, bug‘doy, sabzavot va poliz ekinlari) uchun maxsus yaratilgan datasetlar va moslashtirilgan modellar haligacha yetarli darajada o‘rganilmagan. Bundan tashqari, kichik hajmli datasetlarda DeepLabV3+, U-Net va U-Net++ modellarining qiyosiy samaradorligi to‘g‘risida yetarli ma‘lumot mavjud emas. Bu esa mazkur tadqiqot ishining muhimligini belgilaydi va undan kelib chiqib quyidagi masala qo‘yiladi.

Masalaning qo‘yilishi. Mazkur tadqiqotda qishloq xo‘jaligi dala tasvirilaridan madaniy o‘simlikni begona o‘tdan piksel darajasida avtomatik ajratib olishga asoslangan model ishlab chiqish vazifasi qo‘yiladi. Masalani matematik jihatdan quyidagicha bayon etish mumkin.

Aytaylik, dalaning RGB tasviri quyidagi ko‘rinishda berilgan bo‘lsin:

$$I(x, y) \in \mathbb{R}^{H \times W \times C} \quad (1)$$

bu yerda H – tasvir balandligi, W – tasvir kengligi, C – ranglar kanali soni (RGB formatida $C = 3$). Har bir piksel uchta sinfdan biriga tegishli:

$$y = \{0, 1, 2\} \quad (2)$$

bu yerda 0 – tuproq, 1 – sabzi, 2 – begona o‘t. Akslantirish funksiyasini yozamiz

$$\mathcal{F}_\theta : I(x, y) \rightarrow \hat{Y}(x, y) \in \{0, 1, 2\}^{H \times W} \quad (3)$$

bu yerda $\theta \in \Theta$ – model parametrlari. Tasvir fazoviy piksellar to‘plami uchta o‘zaro kesishmaydigan diskret sinf sohalarga ajratiladi ($\Omega_0 \cap \Omega_1 \cap \Omega_2 = \emptyset$):

$$\begin{aligned} \Omega_0 &= \{(x, y) | \text{tuproq (fon) piksellari}\} \\ \Omega_1 &= \{(x, y) | \text{madaniy ekin (sabzi) piksellari}\} \\ \Omega_2 &= \{(x, y) | \text{begona o't piksellari}\} \end{aligned} \quad (4)$$

CWFID datasetida sinflar empirik taqsimoti:

$$p_c = \frac{|\Omega_c|}{|\Omega|}, \quad p_0 = 0,9263, \quad p_1 = 0,0575, \quad p_2 = 0,0161 \quad (5)$$

Sinflar nomutanosibligini baholash uchun normallashtirilgan Shannon entropiyasi [17] hisoblanadi:

$$H(p) = -\frac{1}{\log_2 C} \sum_{c=0}^{C-1} p_c \log_2 p_c \quad (6)$$

CWFID datasetida $H(p) = 0,2354 \ll 1$ bo‘lib, bu klassik cross-entropy yo‘qotish funksiyasining yetarli emasligini ko‘rsatadi.

Optimal parametrlar

$D = \{I_n, Y_n\}, n = 1, \dots, N$ dataset asosida quyidagi minimumdan topiladi:

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \Theta} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathcal{L}(\mathcal{F}_\theta(I_n), Y_n) \quad (7)$$

Yo‘qotish funksiyasi sifatida Dice [18] va Focal [19] yo‘qotishlarning chiziqli kombinatsiyasi qabul qilinadi:

$$\mathcal{L} = \alpha \mathcal{L}_{\text{Dice}} + \beta \mathcal{L}_{\text{Focal}}, \quad \alpha + \beta = 1 \quad (8)$$

$$\mathcal{L}_{\text{Dice}} = 1 - \frac{1}{C} \sum_{c=0}^{C-1} \frac{2 \sum p_c t_c}{\sum p_c^2 + \sum t_c^2 + \varepsilon} \quad (9)$$

$$\mathcal{L}_{\text{Focal}} = -\frac{1}{|\Omega|} \sum_{(x,y)} (1 - p_y)^\gamma \log p_y \quad (10)$$

bu yerda $\alpha = 0,6, \beta = 0,4, \gamma = 2,0$

Topilgan yechim sifati quyidagi ko‘rsatkichlar bilan baholanadi:

$$\text{mIoU} = \frac{1}{C} \sum_{c=0}^{C-1} \frac{|\hat{\Omega}_c \cap \Omega_c|}{|\hat{\Omega}_c \cup \Omega_c|} \quad (11)$$

$$\text{PA} = \frac{1}{|\Omega|} \sum_{(x,y)} 1[\hat{Y}(x, y) = Y(x, y)] \quad (12)$$

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda ekin va begona o‘tlarni segmentatsiya qilish uchun ochiq xalqaro CWFID [Crop Weed Field Image Dataset] datasetidan foydalanildi. Ushbu dataset Bonn universiteti tomonidan tayyorlangan bo‘lib, qishloq

xo'jaligi tasvirlarini segmentatsiya qilish bo'yicha tadqiqotlar uchun keng qo'llaniladigan etalon dataset hisoblanadi.

Datasetda jami 60 ta yuqori aniqlikdagi RGB tasvir mavjud bo'lib, har biri 1296×966 piksel o'lchamga ega. Tasvirlar erta o'sish bosqichidagi sabzi (*Daucus carota*) ekini joylashgan organik dehqonchilik dalalaridan robot yordamida olingan. Har bir tasvir uchun piksel darajasida aniq annotatsiya qilingan maska mavjud bo'lib, unda uchta sinf ifodalangan: 0 – tuproq (qora rang), 1 – madaniy o'simlik (qizil rang, sabzi ekini), 2 – begona o't (yashil rang).

Datasetda sinflar o'rtasidagi taqsimot keskin farq qiladi ya'ni tuproq sinfi piksellarning 92,63% ini, ekin sinfi 5,75% ini, begona o't sinfi esa atigi 1,61% ini tashkil etadi. Ushbu nomutanosiblik modelni o'qitishda muhim metodologik qiyinchilikni keltirib chiqaradi va maxsus yo'qotish funksiyalarini qo'llashni talab qiladi.

1-rasm. CWFID datasetidan na'muna: asl tasvir va haqiqiy maska. Maskada qizil rang – sabzi ekini, yashil rang – begona o't, qora rang – tuproq.

Ma'lumotlarga dastlabki ishlov berish.

Modelni o'qitishdan oldin barcha kirish tasvirlari 512×512 piksel o'lchamiga keltirilganidan so'ng RGB formatida saqlandi. Piksel qiymatlari [0, 1] oralig'iga normallashtirildi va ImageNet datasetining standart o'rtacha qiymatlari hamda standart chetlanish ko'rsatkichlari yordamida qayta normallashtirildi. Bu yondashuv oldindan o'qitilgan backbone tarmoqlardan samarali foydalanish imkonini berdi.

Datasetning kichik hajmi modelning umumlashirish qobiliyatini sezilarli darajada cheklashi mumkin bo'lganligi sababli o'qitish jarayonida turli augmentatsiya usullari qo'llanildi ya'ni gorizontal va vertikal akslantirish, ±30° gacha aylantirish, yorug'lik va kontrast o'zgarishlari, rang-to'yinganlik o'zgarishi, Gauss shovqini qo'shish

hamda kichik geometrik transformatsiyalar amalga oshirildi.

Datasetning 60 ta tasviri 80/10/10 nisbatda uchta to'plamga ajratildi: 48 ta tasvir o'qitish to'plamiga, 6 ta tasvir validatsiya to'plamiga va 6 ta tasvir sinov to'plamiga. Augmentatsiya qilingan tasvirlar faqat o'qitish to'plamiga qo'shildi, validatsiya va sinov tasvirlari asl ko'rinishida qoldirildi (2-rasm).

O'quv / Validatsiya / Sinov to'plamlari (jami: 60 ta tasvir)

2-rasm. Datasetni o'qitish, validatsiya va sinov to'plamlariga ajratish nisbati (80/10/10).

Tadqiqotda chuqur o'qitishga asoslangan uchta zamonaviy semantik segmentatsiya arxitekturasi qiyosiy o'rganildi:

DeepLabV3+ – Google tomonidan ishlab chiqilgan model bo'lib, tasvirining turli o'lchamdagi qismlaridan bir vaqtning o'zida tahlil qilish imkonini beradi. Model bir vaqtda obyektning mayda va kata qismlarini yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Tadqiqotda modelning asosiy qismida MobileNetV3-Large tarmog'i qo'llanilishi sababli, model parametrlari sonini kamayishiga imkoniyat yaratdi.

U-Net – 2015-yilda Olaf Ronneberger va boshqalar tomonidan taqdim etilgan klassik segmentatsiya modeli bo'lib, tasvirni tahlil qiluvchi va qayta tiklovchi qismlardan tashkil topgan. Model tasvirdagi kichik detallar haqidagi ma'lumotlarni chuqurroq o'rganilgan ma'lumotlar bilan birlashtirish orqali undagi kichik obyektlarni ajratishdagi aniqligini oshiradi. Tadqiqotda model ResNet-34 asosiy tarmog'i bilan birgalikda qo'llanildi.

U-Net++ – U-Net ning kengaytirilgan varianti bo‘lib, unda an’anaviy bog‘lanishlar o‘rniga ko‘p bosqichli va zich tuzilmasini qo‘llaniladi. Bu tuzilma modelning turli qatlamlar orasidagi semantik bo‘shliqni kamaytirib, mayda va murakkab geometrik shaklli o‘simliklarni aniqroq ajratish imkonini beradi. Tadqiqotda model ResNet-34 asosiy tarmig‘i bilan birgalikda ishlatildi.

NATIJALAR. Modellar bir xil sharoitda o‘qitildi, bu esa ularning samaradorligini qiyosiy baholash imkonini berdi. Hisoblashlar Anaconda muhitida PyTorch 2.x kutubxonasi va CUDA-mosligidagi GPU (NVIDIA RTX 3060 Laptop, 6 GB VRAM) yordamida amalga oshirildi.

O‘qitish jarayonida AdamW parametrlari qo‘llanildi (boshlang‘ich o‘rganish tezligi $lr = 1 \cdot 10^{-4}$, weight decay = $1 \cdot 10^{-4}$). O‘rganish tezligini moslashuvchan kamaytirish uchun Kosinus funksiyasi asosida o‘quv tezligini pasaytirish qo‘llanildi. Aralash yo‘qotish funksiyasida koeffitsiyentlar $\alpha = 0,6$, $\beta = 0,4$, Focal yo‘qotish uchun $\gamma = 2,0$ qiymatlari tanlandi. Barcha modellar 200 epoxa davomida o‘qitildi, batch hajmi 4 ga teng tanlandi (GPU xotirasi cheklovi sababli). Har bir epoxadan so‘ng model validatsiya to‘plamida baholanib, eng yuqori mIoU ko‘rsatkichiga ega bo‘lgan og‘irliklar saqlandi.

Modellarni baholash uchun quyidagi metrikalardan foydalanildi:

- o‘rtacha sinflararo IoU (mean Intersection over Union, mIoU)
- piksel aniqligi (Pixel Accuracy, PA) hamda
- har bir sinf uchun alohida IoU ko‘rsatkichi.

Sinov to‘plami CWFID datasetining 10% qismidan (6 ta tasvir) tashkil topdi va o‘qitish jarayonida ishlatilmadi.

Tekshiruv to‘plami. Tadqiqotda DeepLabV3+, U-Net va U-Net++ modellari bir xil sharoitda 200 epoxa davomida o‘qitildi. Validatsiya to‘plamida har bir model uchun olingan eng yaxshi mIoU ko‘rsatkichi va unga mos epoxa tartibi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Tekshiruv to‘plamidagi qiyosiy natijalar

Model	Tayanch tarmoq (backbone)	Eng yaxshi mIoU	Eng yaxshi epoxa
DeepLabV3+	MobileNetV3-Large	0,7689	28
U-Net	ResNet-34	0,8441	73
U-Net++	ResNet-34	0,8789	77

Natijalardan ko‘rish mumkinki, U-Net++ modeli eng yuqori tekshiruv to‘plamidagi mIoU ko‘rsatkichini (0,8789) namoyish etdi. Modellarining o‘qitish dinamikasi 3-rasmda keltirilgan: chap panelda o‘qitish xatosi (Dice + Focal loss), o‘ng panelda esa tekshiruv to‘plamidagi mIoU va piksel aniqligi ko‘rsatkichlari kuzatiladi. Grafik ma‘lumotlariga asosan, U-Net++ modeli qolgan ikkita arxitekturaga nisbatan past xatolik qiymatiga va yuqoriroq segmentatsiya aniqligiga erishadi, shuningdek modelning minimumga yaqinlashishi silliq kechdi.

3-rasm. U-Net++ modelining 200 epoxa davomidagi o‘qitish dinamikasi: (chap) o‘qitish xatosi, (o‘ng) o‘qitish to‘plamidagi mIoU va piksel aniqligi ko‘rsatkichlari.

Sinov to‘plamidagi natijalar. Modellarining yakuniy samaradorligi mustaqil sinov to‘plamida (6 ta tasvir) baholandi. Olingan natijalar 2-jadvalda batafsil keltirilgan.

2-jadval. Sinov to‘plamidagi qiyosiy natijalar

Model	mIoU	Pixel aniqligi	IoU (tuproq)	IoU (ekin)	IoU (bego na o‘t)
DeepLabV3+	0,6846	0,9600	0,9642	0,6773	0,4124
U-Net	0,7424	0,9700	0,9737	0,7441	0,5093
U-Net++	0,7787	0,9757	0,9787	0,7799	0,5775

2-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatdiki, U-Net++ modeli mIoU bo'yicha DeepLabV3+ dan 9,41% ga, U-Net dan esa 3,63% ga yuqori natija beradi. Sinflararo tahlilda barcha modellar tuproq sinfini yuqori aniqlik bilan ajratadi ($\text{IoU} > 0,96$), ammo madaniy o'simlik va ayniqsa begona o't sinflari uchun ko'rsatkichlar sezilarli darajada past. Bu hodisa sinflar piksel ulushining nomutanosibligi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq: tuproq sinfi piksellarning 92,63% ini, ekin sinfi 5,75% ini, begona o't sinfi esa atigi 1,61% ini tashkil etadi.

4-rasm. U-Net++ modelining sinov to'plamidagi bashorat natijasi: asl tasvir, haqiqiy maska va bashorat qilingan maska. Qizil rang – sabzi (ekin), yashil rang – begona o't, qora rang – tuproq.

Vizual tahlil shuni ko'rsatdiki, U-Net++ modeli sabzi va begona o't sinflari uchun asosiy klasterlarni aniq ajrata oladi, ekin yaproqlarining geometrik chegaralari va begona o'tlarning umumiy joylashuvi asl maskaga yaqin natija beradi. Eng katta xatolar mayda o'simlik bo'laklari va turli sinf yaproqlari bir-biriga ustma-ust tushgan joylarida kuzatildi.

Olingan natijalar tahlili asosida quyidagi bir qator xulosalarni keltirib chiqarildi. Birinchidan, U-Net++ modelining samaradorligi uning o'zaro zich bog'langan to'g'ridan to'g'ri uzatish tizimi mavjudligi bilan izohlanadi. Ushbu uzilmada encoder va decoder qismlari o'rtasidagi semantik bo'shliqni kamaytirishi, turli miqyoslardagi xususiyatlarni samarali birlashtirishi orqali sabzi yaproqlari kabi murakkab geometrik shaklga ega obyektlarni yuqoriroq aniqlikda segmentatsiyalash imkoni yaratiladi. Ikkinchidan, modellar tartibi ($\text{U-Net++} > \text{U-Net} > \text{DeepLabV3+}$) arxitekturaning chuqurligi va qatlamlar orasidagi bog'lanish mexanizmlarining murakkabligi bilan bevosita bog'liqligini ifodalaydi.

Begona o't sinfi uchun IoU ko'rsatkichi nisbatan past (0,5775) bo'lishining bir nechta sabablari mavjud:

- bu sinfning piksel ulushi datasetda eng kichik (1,61%);
- CWFID datasetidagi tasvirlar soni cheklangan (jami 60 ta), bu mayda va murakkab geometrik shakllarni o'rganish uchun yetarli emas;
- ayrim tasvirlarda begona o't yaproqlari sabzi yaproqlariga o'xshashligi sababli model ularni aralashtirib yuboradi.

Mazkur kamchiliklarni bartaraf etish uchun kelajakda obyekt chegaralarini yanada yaxshiroq aniqlovchi modular qo'shish, datasetni sun'iy ko'paytirish usullari orqali boyitish hamda mahalliy sharoitda olingan yangi tasvirlar bilan to'ldirish rejalashtirilgan.

XULOSA. Mazkur tadqiqotda qishloq xo'jaligi tasvirlarida madaniy o'simliklarni begona o'tlardan piksel darajasida ajratish masalasi chuqur o'qitishga asoslangan semantik segmentatsiya yondashuvi orqali tahlil qilindi. DeepLabV3+, U-Net va U-Net++ arxitekturalari qiyosiy o'rganilib, ochiq xalqaro CWFID datasetida bir xil sharoitda baholandi. O'tkazilgan tajribalardan quyidagilar ma'lum bo'ldi:

1. Uchchala arxitektura orasidan U-Net++ modeli eng yaxshi natijani namoyish etdi: tekshiruv to'plamida mIoU 87,89%, sinov to'plamida 77,87% va piksel aniqligi 97,57% ga erishildi. Modellar samaradorligi bo'yicha quyidagi tartibda joylashdi: $\text{U-Net++} > \text{U-Net} > \text{DeepLabV3+}$.

2. Aralash Dice va Focal yo'qotish funksiyalarining kombinatsiyasi sinflar keskin nomutanosib bo'lgan sharoitda modelning kichik sinflar uchun optimal natijaga yaqinlashishini sezilarli darajada yaxshiladi. Bu yondashuv an'anaviy cross-entropy yo'qotish funksiyasiga nisbatan ustunligini ko'rsatdi.

3. Sinflararo tahlil shuni ko'rsatdiki, U-Net++ modeli tuproq sinfini yuqori aniqlik bilan ($\text{IoU} 97,87\%$, umumiy piksel aniqligi 97,57%), madaniy o'simlik (sabzi) sinfini yetarli darajada ($\text{IoU} 77,99\%$) ajratadi. Begona o't sinfining IoU ko'rsatkichi nisbatan past ($\text{IoU} 57,75\%$) bo'lib, buning asosiy

sabablari shu sinfning piksellardagi ulushi cheklanganligi (1,61%) va CWFID datasetining kichik hajmidir (jami 60 ta tasvir).

4. U-Net++ ning ustunligi uning qatlamlari orasidagi zich va ko‘p bosqichli bog‘lanish arxitekturasi bilan ifodalanadi. Bu tuzilma modelning ma‘lumotni yo‘qotmasdan uzatishiga yordam beradi shu bilan birgalikda o‘simlik tasviridagi mayda va murakkab qismlari o‘rtasidagi semantik bo‘shliqni kamaytirib, kichik va murakkab shakilli o‘simlik qismlarini aniqroq ajratish imkonini beradi.

5. Olingan natijalar tanlangan arxitektura va metodologiyaning samaradorligini tasdiqlaydi. Tadqiqotimiz kelajakda O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi sharoitida yetishtiriladigan mahalliy ekinlar (paxta, bug‘doy, sholi, sabzavot va poliz ekinlari) uchun maxsus datasetlar shakllantirish, selektiv gerbitsid sepish va robotlashtirilgan dala ishlovi tizimlarini ishlab chiqish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Tadqiqot yo‘nalishlari bo‘yicha kelajakda quyidagilar rejalashtirilgan:

1. O‘zbekistonga xos mahalliy ekinlar uchun maxsus annotatsiyalangan dataset shakllantirish;

2. Transformer va matn tasviri modellarini o‘zlashtirish;

3. Obyekt chegaralarini yaxshiroq ajratuvchi modullarni qo‘shish orqali begona o‘t sinfining segmentatsiyasi sifatini yaxshilash;

4. Modelni real vaqt tizimlarida ishlashga moslashtirish va aqilli dala tizimlariga integratsiya qilish ko‘zda tutilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Celikkan E., Kunzmann T., Yeskaliyev Y., Itzerott S., Klein N., Herold M. WeedsGalore: A Multispectral and Multitemporal UAV-Based Dataset for Crop and Weed Segmentation in Agricultural Maize Fields // IEEE/CVF WACV. 2025. – P. 4767 – 4777.

2. Fan X., Ge C., Yang X., Wang W.: Cross-Modal Feature Fusion for Field Weed Mapping Using RGB and Near-Infrared Imagery // Agriculture. 2024. Vol. 14, no. 12. – P. 2331.

3. Gao H., Qi M., Du B., Yang Sh., Li H., Wang T., Zhong W. & Tang Y.: An accurate semantic

segmentation model for bean seedlings and weeds identification based on improved ERFnet // Scientific Reports. 2024. Vol. 14.

4. Li Y., Guo R., Li R., et al.: An improved U-net and attention mechanism-based model for sugar beet and weed segmentation // Frontiers in Plant Science. 2025. – Vol. 15.

5. Li T., Burrige J., Blok P., Guo W.: A Patch-Level Data Synthesis Pipeline Enhances Species-Level Crop and Weed Segmentation in Natural Agricultural Scenes // Agriculture. 2025. Vol. 15, no. 2. – P. 138.

6. Liao J., Chen M., Zhang K., et al.: SC-Net: A new strip convolutional network model for rice seedling and weed segmentation in paddy field // Computers and Electronics in Agriculture. 2024. Vol. 220. – P. 108862.

7. Lin J., Zhang X., Qin Y., et al. FG-UNet: fine-grained feature-guided UNet for segmentation of weeds and crops in UAV images // Pest Management Science. 2024.

8. Liu T., Jin X., Han K., et al.: Semantic segmentation for weed detection in corn // Pest Management Science. 2024.

9. Mukhamediev R., Smurygin V., Symagulov A., et al.: Fast Detection of Plants in Soybean Fields Using UAVs, YOLOv8x Framework, and Image Segmentation // Drones. – 2025. – Vol. 9, no. 8. – P. 547.

10. Pai D., Balachandra M., Kamath R.: Deep learning approach for crop-weed segmentation in peanut cultivation using PSPeEdgeWeedNet // Scientific Reports. 2025. Vol. 15.

11. Silva J., De Siqueira V., Mesquita M., et al.: Deep Learning for Weed Detection and Segmentation in Agricultural Crops Using Images Captured by an Unmanned Aerial Vehicle // Remote Sensing. 2024. Vol. 16. – P. 4394.

12. Sodjinou S., Mahama A., Gouton P.: Automatic Segmentation of Plants and Weeds in Wide-Band Multispectral Imaging // Journal of Imaging. 2025. Vol. 11.

13. Sonawane S., Patil N. Crop-Weed Segmentation and Classification Using YOLOv8 Approach for Smart Farming // Journal of Studies in Science and Engineering. 2024.

14. Sun C., Zhang M., Zhou M., Zhou X.: An Improved Transformer Network With Multi-Scale Convolution for Weed Identification in Sugarcane Field // *IEEE Access*. 2024. Vol. 12. – P. 31168–31181.
15. Tao J., Qiao Q., Song J., Sun Sh., Chen Y., Wu Q., Liu Y., Xeu F., Wu H. and Zhao F.: Deep Learning-Driven Automatic Segmentation of Weeds and Crops in UAV Imagery // *Sensors*. 2025. Vol. 25.
16. Weyler J., Magistri F., Marks E., et al.: PhenoBench: A Large Dataset and Benchmarks for Semantic Image Interpretation in the Agricultural Domain // *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*. 2024.
17. Shannon, C. (1948): A mathematical theory of communication. *Bell Syst. Tech. J.*, 27, 623-656. <https://doi.org/10.1145/584091.584093>.
18. Milletari, F., Navab, N., & Ahmadi, S. (2016): V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation. *2016 Fourth International Conference on 3D Vision (3DV)*, 565-571. <https://doi.org/10.1109/3dv.2016.79>.
19. Lin, T., Goyal, P., Girshick, R., He, K., & Dollár, P. (2017): Focal Loss for Dense Object Detection. *2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2999-3007. <https://doi.org/10.1109/iccv.2017.324>.

